

РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782001>

УДК 621.315592.541.65

**КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ
СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ Dy_2SnSe_4**

Д.И. Гусейнов, Х.А. Адгезалова, О.М. Гасанов,
доц. физического факультета,
АГПУ,
Баку, Азербайджан

Аннотация: Изучено комплексными физико-химическими методами анализа взаимодействие системы $SnSe-Dy_2Se_3$, и показано, что компоненты получены в соотношении 1:1, инконгруэнтное плавление при температуре 920 °С, с соединением Dy_2SnSe_4 . Исследована кристаллическая структура тройного соединения $DySnSe_2$, определены параметры элементной решетки, изучен характер переноса заряда и природа переноса теплоты в интервале температур 300-720 К. Было определено, что это соединение является высококомпенсированным полупроводником с проводимостью р-типа.

Ключевые слова: электропроводность, твердые растворы, коэффициент Холла, подвижность, магнитное сопротивление, полупроводник

CRYSTAL STRUCTURE AND GALVANOMAGNETIC PROPERTIES OF THE COMPOUND Dy_2SnSe_4

D.I. Huseynov, H.A. Adgezalova, O.M. Hasanov,
Assistant Professor Faculty of Physics,
ASPU,
Baku, Azerbaijan

Annotation: The interaction of the SnSe- Dy_2Se_3 system was studied by complex physicochemical methods of analysis, and it was shown that the components were obtained in a 1: 1 ratio, incongruent melting at a temperature of 920 °C, with the compound Dy_2SnSe_4 . The crystal structure of the $DySnSe_2$ ternary compound was investigated, the elemental lattice parameters were determined, the character of charge transfer and the nature of heat transfer were studied in the temperature range of 300-720 K. It was determined that this compound is a highly compensated semiconductor with p-type conductivity.

Keywords: electrical conductivity, solid solutions, Hall coefficient, mobility, magnetic resistance, semiconductor

Моноселенид олова из соединений типа $A^{VI}B^{VI}$ является одним из основных материалов, используемых при производстве активных элементов, солнечных батарей, а также различных термодинамических преобразователей в инфракрасной области оптического диапазона. Моноселенид олова имеет сложную ионно-ковалентную химическую связь и кристаллизуется в структуре типа NaCl. Одна из главных особенностей SnSe – наличие в нем в определенной степени дефектов [1]. Установлено, что наличие вакансий в обеих подрешетках и их взаимодействие вызвано антиструктурными дефектами. Высокая концентрация этих дефектов в SnSe $\sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$ приводит к образованию р-типа проводимости. Внесение элементов из редкоземельных металлов (РЗМ) в моноселенид олова вызывает возникновение ряда физических свойств, связанных с природой дефекта и взаимодействием дефектов.

Твердые растворы на основе халькогенидов свинца и редкоземельных металлов используются в качестве материалов в р-ветви термоэлектрических холодильников [2]. Поэтому изучение взаимодействия халькогенидов SnSe и DySe представляет научный и практический интерес. В литературе имеется ряд работ по исследованию

сплавов системы, полученных в квазибинарном сечении SnX-LnX (Ln_2X_3) тройной системы Ln-Sn-X ($\text{Ln} = \text{La-Lu}$, $\text{X} = \text{S, Se}$) [3].

Взаимодействия в сечении Dy-Sn-Se изучены в работах [4]. Хотя часть холловской диаграммы системы $\text{SnSe-Dy}_2\text{Se}_3$ по моноселениду олова рассматривается, но природа взаимодействия SnSe и Dy_2Se_3 полностью не исследована [5-8], показывая, что новое соединение Dy_2SnSe_4 было получено в соотношении компонентов 1:1. В данной работе было изучено взаимодействие между халькогенидами SnSe и Dy_2Se_3 , построена диаграмма состояния по результатам физико-химического анализа, изучен режим синтеза Dy_2SnSe_4 , изучена кристаллическая структура, изучены гальваномагнитные и термические свойства.

Было определено, что это соединение является высококомпенсированным полупроводником с проводимостью р-типа. На рисунке 1 представлена температурная зависимость электропроводности соединения Dy_2SnSe_4 . Условно $\sigma(T)$ можно разделить на три части: в интервале температур $T = 300\div 350$ К реализуется механизм примесной проводимости и энергии активации носителей с донорных уровней порядка $\Delta E = 0,32$ эВ.

Рисунок 1 – Зависимость электропроводности Dy_2SnSe_4 от температуры

С повышением температуры в механизме электропроводности появляется «металлический характер», то есть частичное уменьшение удельной электропроводности в температурном диапазоне $T = 400 \div 350$ К. В этом диапазоне температур практически все добавки ионизируются, и концентрация носителей не зависит от температуры. В этой области, называемой областью истощения добавок, электропроводность изменяется за счет температурной зависимости подвижности. В этом температурном интервале концентрация носителей электрического заряда снижается по сравнению с примесными уровнями. Как известно, с повышением температуры концентрация носителей заряда увеличивается пропорционально носителям заряда с донорных уровней, а подвижность уменьшается. Однако это увеличение не может продолжаться бесконечно, и при определенной температуре количество носителей заряда с примесных уровней истощается. При дальнейшем повышении температуры наблюдается резкое увеличение электропроводности. Скорее всего, этот диапазон температур $T \geq 560$ К указывает на начало области удельной проводимости. Для соединения Du_2SnSe_4 была определена термическая запрещенная зона $E_g \approx 1,1$ эВ.

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента Холла системы сплавов Du_2SnSe_4 от температуры

На рисунке 2 показаны температурные зависимости коэффициентов Холла, полученные для экспериментальных образцов.

Как видно из графика, температурная зависимость коэффициента Холла относительно постоянная в диапазоне температур $T = 300 \div 500$ К, а в области выше максимума $T \geq 560$ К резко уменьшается. Это указывает на то, что концентрация носителей заряда увеличивается с повышением температуры в результате теплового возбуждения частично локализованных электронов.

Кривая зависимости коэффициента Холла $R(T)$ показывает, что структура энергетической зоны сложная. Изменение температурного коэффициента Холла за пределом максимума $R(T)$ свидетельствует о сложной структуре энергетической зоны соединения. Это позволяет говорить об изменении механизма рассеяния носителей заряда и об участии тяжелых носителей заряда в проводимости. С другой стороны, аномальное изменение зависимости $R(T)$ в диапазоне температур $T \geq 560$ К свидетельствует об образовании в образцах дополнительных неосновных носителей заряда и образовании тонких неоднородных слоев.

На рисунке 3 представлена температурная зависимость холловской подвижности в полученных составах. Как видно из графика, с увеличением температуры величина холловской подвижности вместо уменьшения увеличивается, и это увеличение при температуре $T = 300-500$ К происходит по закону $U \sim T^{1.76}$; а при температуре $T \geq 520$ К по закону $U \sim T^{1.8}$. Как видно по кривой соединения Dy_2SnSe_4 , при данной температуре $T = 300 \div 480$ К носители заряда в основном рассеиваются на ионных центрах. При дальнейшем повышении температуры этот механизм рассеяния сменяется рассеянием на колебаниях решетки (поляризованные акустические фононы), а с повышением температуры перемещение носителей заряда усиливается скачкообразно. Это, в свою очередь, соответствует частичному ослаблению рассеяния на ионных центрах с повышением температуры, и улучшается механизм скачкообразно перемещение носителей заряда.

Рисунок 3 – Зависимость подвижности Холла соединения Dy_2SnSe_4 от температуры

Наличие магнитного сопротивления в соединении Dy_2SnSe_4 было исследовано с целью изучения механизма электропроводности и природы носителей заряда. Изменение магнитного сопротивления является двойной функцией индукции B магнитного поля, и изменение сопротивления не зависит от поляризации магнитного поля. В однородных полупроводниках длительность релаксации не зависит от энергии носителей заряда, а скорости дрейфа и холловская подвижность одинаковы. Изменение знака магнитного сопротивления очень чувствительно к механизму рассеяния носителей заряда в образце, к структурно-фазовой трансформации, а также к образованию носителей заряда второго типа.

Как известно, наблюдение магнитного сопротивления в полупроводниковых веществах, а также изменение его знака характеризует сложность структуры энергетической зоны данного вещества, а его высокое значение характеризует наличие второго типа носителей заряда в данном веществе. Если в образце присутствуют два типа носителей заряда, то соответственно увеличивается значение магнитного сопротивления. На рисунке 4 представлена температурная зависимость магнитного сопротивления $\Delta\rho/\rho$ в соединениях Dy_2SnSe_4 .

Как видно из графика, в интервале температур $T = 300 \div 400$ К значение $\Delta\rho/\rho$ относительно стабильно и составляет порядка $\Delta\rho/\rho = 0,085$ и монотонно уменьшается с последующим повышением температуры. При температуре $T = 430$ К он меняет знак с положительного на отрицательный, проходя через точку инверсии. При $T = 460$ К она пройдя максимум уменьшается.

Рисунок 4 – Температурная зависимость магнитного сопротивления $\Delta\rho/\rho(T)$ соединения Dy_2SnSe_4

Из литературы известно, что изменение знака магнитного сопротивления в полупроводниковых материалах свидетельствует о наличии в системе механизма рассеяния носителей заряда или электронного фазового перехода. Изменение магнитного сопротивления обычно очень мало и часто выражается в процентах. Максимальное значение магнитного сопротивления указывает на то, что образец содержит второй тип носителей заряда помимо основных.

Как показано выше, знак магнитного сопротивления меняется с положительного на отрицательный, а относительно большое значение $\Delta\rho/\rho$ – объясняется наличием в полупроводнике второго типа носителей заряда.

Как уже упоминалось, изменение знака магнитного сопротивления характеризует изменение механизма рассеяния носителей заряда в образце.

Было определено, что в интервале температур $T > 460$ К рассеяние носителей заряда на ионных центрах ослабевает и сменяется рассеянием на акустических фононах.

Список литературы

[1] Абрикосов Х.Х. «Полупроводниковые материалы на основе соединений». / Х.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. – М. Наука 1975. 210 с.

[2] «Легирование полупроводников AlVbVI и энергетический спектр дырок с учетом резонансных состояний». / Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, Д.А. Пшенай-Северин, П.П. Константинов, А.А. Шабалдин. – ФТП, 2010. Т. 44. Вып. 6. 742-748 с.

[3] Гусейнов Д.И. Теплопроводность твердых растворов $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ ($x < 0.025$). / Д.И. Гусейнов, М.И. Мургузов, Ш.С. Исмаилов. // Изв. АН России. Неорган. материалы. – 2008. Т. 44. № 5. 542-544 с.

[4] Система $\text{SnSe-Dy}_2\text{Se}_3$. / А.П. Гурушумов, Б.Б. Кулиев, К.Х. Аббасов, Ю.Д. Магеррамов. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1990. Т. 26. № 9. 1827-1829 с.

[5] Диаграмма состояния и свойства сплавов системы SnSe-DySe . / И.И. Алиев, Дж.И. Гусейнов, М.И. Мургузов, Ш.С. Исмаилов, Э.М. Годжаев. // «Неорганические материалы» Известия АН России. – 2014. № 50. 259 с.

[6] Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов. / А.В. Голубков, Е.В. Гончарова, В.П. Жузе, Г.М. Логинов, В.М. Сергеева, И.А. Смирнов; под ред. В.П. Жузе. – Л: «Наука», 1973. 304 (131) с.

[7] Аскеров Б.М. «Электронные явления переноса в полупроводниках». / Б.М. Аскеров. – М. изд. Наука, 1985. 318 с.

[8] Ирхин В.Ю. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в d- и f-металлах и их соединениях. / В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. – М., Наука, 2011.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abrikosov H.H. "Compound-based semiconductor materials." / H.H. Abrikosov, L.E. Shelimova. – M. Nauka 1975. 210 p.

[2] "Doping of semiconductors AIVBVI and the energy spectrum of holes taking into account resonance states". / L.V. Prokofiev, Yu.I. Ravich, D.A. Pshenay-Severin, P.P. Konstantinov, A.A. Shabaldin. – FTP, 2010. Т. 44. Issue. 6. 742-748 p.

[3] Huseynov D.I. Thermal conductivity of $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ solid solutions ($x < 0.025$). / D.I. Guseinov, M.I. Murguzov, Sh.S. Ismailov. // Izv. Academy of Sciences of Russia. Inorgan. materials. – 2008. Т. 44. No. 5. 542-544 p.

[4] $\text{SnSe-Dy}_2\text{Se}_3$ system. / A.P. Gurshumov, B.B. Kuliev, K.Kh. Abbasov, Yu.D. Maharramov. // Izv. Academy of Sciences of the USSR. Inorgan. materials. – 1990. Т. 26. No. 9. 1827-1829 p.

[5] State diagram and properties of alloys of the $\text{SnSe} - \text{DySe}$ system. / I.I. Aliev, J.I. Guseinov, M.I. Murguzov, Sh.S. Ismailov, E.M. Gojayev. // "Inorganic materials" News of the Academy of Sciences of Russia. – 2014. No. 50. 259 p.

[6] Physical properties of chalcogenides of rare earth elements (edited by V.P. Zhuze). / A.V. Golubkov, E.V. Goncharova, V.P. Zhuze, G.M. Loginov, V.M. Sergeeva, I.A. Smirnov. – L: "Science", 1973. 304 (131) p.

[7] Askerov B.M. "Electronic transport phenomena in semiconductors". / B.M. Askerov. – M. ed. Nauka, 1985. 318 p.

[8] Irkhin V.Yu. Electronic structure, physical properties and correlation effects in d and f metals and their compounds. / V.Yu. Irkhin, Yu.P. Irkhin. – M., Science, 2011.

© Д.И. Гусейнов, Х.А. Адгезалова, О.М. Гасанов, 2021

Поступила в редакцию 02.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Гусейнов Д.И., Адгезалова Х.А., Гасанов О.М. Кристаллическая структура и гальваномагнитные свойства соединения Dy_2SnSe_4 // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 6-14. URL: <https://ip-journal.ru/>